

O Impacto dos Polimorfismos da Enzima TPMT no Tratamento da Doença Inflamatória Intestinal: Uma Revisão Integrativa

Assessing the impact of TPMT enzyme polymorphism in the treatment of inflammatory bowel disease: an integrative review

Nathalya Kubota Dias dos Santos¹, Mateus dos Santos Morais², Vinícius Bruno Carmo de Oliveira³, Ana Paula Pimentel Costa⁴

Resumo: A Farmacogenética é uma área da farmacologia clínica que estuda como as variações genéticas presentes em cada indivíduo podem influenciar na resposta aos medicamentos. Essa variabilidade tem relevância na dosagem, sensibilidade terapêutica, probabilidade de efeitos colaterais e risco de reações de hipersensibilidade. Assim, este estudo realizou uma revisão integrativa sobre polimorfismos genéticos associados à variação individual na resposta a medicamentos, utilizando como modelo a terapia com tiopurina em pacientes com doença inflamatória intestinal (DII). A pesquisa dos artigos foi realizada através de busca em bancos de dados (Pubmed/MedLine e Scielo), no período de janeiro/2004 a dezembro/2020. De acordo com os critérios de elegibilidade, 25 estudos foram selecionados. Uma das terapias mais utilizadas na DII são os imunomoduladores (tiopurinas), que são drogas eficazes, mas apresentam índices consideráveis de eventos adversos graves. Já foram identificados polimorfismos genéticos para a enzima TPMT (tiopurina S-metiltransferase) responsável pela conversão de tiopurinas em metabólitos inativos. Polimorfismos genéticos no gene TPMT estão associados à diminuição da atividade enzimática e, consequentemente, ao desenvolvimento de efeitos adversos. Assim, a fim de equilibrar a eficácia, segurança e tolerância do tratamento, vários estudos demonstram a importância do monitoramento genético dos pacientes, a fim de identificar o perfil de polimorfismos individuais e, assim, desenvolver uma terapia personalizada para otimizar o tratamento com tiopurinas.

Palavras-Chave: Doenças inflamatórias intestinais, Polimorfismos, farmacogenética, Tiopurinas, TPMT

Abstract: Pharmacogenetics is an area of clinical pharmacology which studies how genetic variability influences drug treatment outcomes. This variability has relevance for dosing, therapeutic sensitivity, likelihood of side-effects, and risk for hypersensitivity reactions. Thus, this study conducted an integrative review about genetic polymorphisms associated with individual variation in drug response, using as a model thiopurine therapy in patients with inflammatory bowel disease (IBD). The initial search by keywords in databases (Pubmed/MedLine and Scielo), from January/2004 to December/2020 resulted in 51 studies. According to eligibility criteria 25 studies were selected. One of the most used therapies in IBD are immunomodulators (thiopurines), which are effective drugs, but have considerable rates of serious adverse events. Genetic polymorphisms are known for the TPMT (thiopurine S-methyltransferase) enzyme, responsible for the conversion of thiopurines into inactive metabolites. Genetic polymorphisms in the TPMT gene are associated with decreased enzyme activity and, consequently, with the development of adverse effects. Thus, to balance the efficacy, safety and tolerance of treatment, several studies demonstrate the importance of genetic monitoring of patients, to identify the individual polymorphisms profile and thus develop a personalized therapy to optimize the treatment with thiopurines.

Keywords: Inflammatory bowel diseases, Polymorphisms, Pharmacogenetics, Thiopurines, TPMT

¹ Nathalya Kubota Dias dos Santos. Graduando de Farmácia pela Universidade Presbiteriana Mackenzie; nathalyakubota@hotmail.com

² Mateus dos Santos Morais. Graduando de Farmácia pela Universidade Presbiteriana Mackenzie; mateus.s.morais@hotmail.com

³ Vinícius Bruno Carmo de Oliveira. Graduando de Farmácia pela Universidade Presbiteriana Mackenzie; oviniucus86@gmail.com

⁴ Ana Paula Pimentel Costa. Professora da Universidade Presbiteriana Mackenzie; appcosta@mackenzie.br

1. Introdução

As doenças inflamatórias intestinais (DII) são caracterizadas por uma condição inflamatória crônica no trato digestivo. A etiologia dessas doenças é multifatorial, envolvendo fatores genéticos e ambientais, além da microbiota intestinal e a resposta imune dos pacientes. Atualmente observa-se um aumento da prevalência das DII devido possivelmente a fatores como industrialização, estresse, tabagismo, mudanças na dieta e no estilo de vida da população (Flynn & Eisenstein, 2019).

Uma das terapias mais utilizadas nas DII são os imunomoduladores (tiopurinas), que são drogas eficazes, porém apresentam alguns efeitos adversos ao paciente como: mielotoxicidade e leucopenia. A enzima TPMT (tiopurina S-metiltransferase) é responsável pela conversão de tiopurinas em metabólitos inativos. Polimorfismos genéticos no gene TPMT estão associados à diminuição da atividade enzimática e, conseqüentemente, ao desenvolvimento de efeitos adversos. Assim, visando contrabalançar a eficácia, segurança e a tolerância ao tratamento, nos últimos anos vem crescendo o interesse sobre o estudo de polimorfismos genéticos associados ao metabolismo das tiopurinas e sua potencial aplicação na rotina diagnóstica e tratamento da DII (Cambui & Natali, 2015).

O objetivo do estudo foi realizar uma revisão e discussão a respeito dos polimorfismos genéticos da enzima TPMT associados à variação individual na resposta a medicamentos, utilizando como modelo a terapia com tiopurina em pacientes com doença inflamatória intestinal (DII).

2. Material e métodos

Este estudo trata-se de uma revisão conduzida de modo a identificar, analisar e sintetizar resultados de estudos independentes de qualidade científica sobre o tema. Para tanto, a metodologia compreendeu as seguintes etapas: 1. Definição do tema e da questão da pesquisa; 2. Estabelecimento de critérios de busca e seleção dos artigos; 3. Análise e avaliação dos artigos estudos selecionados; 4. Apresentação da síntese do conhecimento obtido.

Realizou-se busca por artigos nas bases de dados (PubMed, Scielo) entre janeiro de 2004 a dezembro de 2020. Uma série de combinações de palavras-chave foram utilizadas: gene TPMT; farmacogenética; polimorfismos genéticos; doença inflamatória intestinal; tiopurinas.

Definiu-se como critérios de elegibilidade: (1) Artigos em que o texto completo estava disponível. (2) Artigos publicados na língua inglesa, portuguesa ou na língua espanhola. (3) Artigos publicados entre 2004-2020. E, como critérios de exclusão: (1) Artigos cujo enfoque que não faziam parte da temática em estudo. (2) Publicações duplicadas e estudos redundantes de dados duplicados de metanálises ou revisões bibliográficas posteriores. (3) Artigo com publicação anterior a 2004.

Realizou-se busca inicial baseada nas palavras-chave seguida da leitura do título e resumo resultando na seleção de 51 artigos. Após a aplicação de nossos critérios de elegibilidade, 25 artigos foram incluídos neste estudo.

3. Resultados e discussão

3.1 Caracterização das Doenças Inflamatórias Intestinais

Doenças Inflamatórias Intestinais são enfermidades crônicas que se dão no trato digestivo, sendo caracterizadas pela ocorrência de inflamações. As DII são divididas em três tipos: a Retocolite Ulcerativa (RCU) que se dá na área do cólon descendente do intestino grosso; a Doença de Crohn (DC) que pode acometer qualquer parte do trato digestivo, tendo como área mais afetada o íleo terminal podendo também gerar alguns estreitamentos no intestino grosso; e a Colite Indeterminada (CI), que também acaba atingindo o cólon (Oliveira et al., 2021).

A RCU é caracterizada pela lesão que pode acometer todo o cólon, tendo início no reto e se propagando de modo contínuo, a lesão ativa se dá pela congestão e edema da mucosa, por focos de necrose no epitélio entre outros pontos. Devido a suas complicações fisiológicas a doença gera no paciente sintomas como a diarreia intensa com sangramento e até mesmo com secreções pruriginosas, podendo vir a desencadear fortes dores abdominais e inchaço da região (Catapani, 2004).

Apesar de ser uma doença que acomete o trato digestivo, ela também pode gerar outras complicações na saúde do paciente, como por exemplo, anorexia, aftas orais, perda de peso, náuseas e/ou vômito, além de gerar sintomas extra digestivos como artrite de quadril e joelhos, problemas oculares como a conjuntivite, entre outros problemas (Kelsen et al., 2019).

A DC pode se apresentar em diversos pontos do trato digestório, podendo comprometer todas as camadas da mucosa de maneira descontínua, estando sempre relacionada com o comprometimento da porção final do intestino delgado e do cólon. Pode ser considerada a mais agressiva das DII já que se trata de lesões graves, não somente inflamações, mas também, estreitamentos, fissuras ou úlceras de diversos tipos. Ela apresenta como sintomas principais e indicativos, diarreias contínuas e com sangramento, dor abdominal e inchaço, perda significativa de peso devido à baixa absorção de nutrientes, febre, entre outros possíveis sintomas (Seyedian et al., 2019).

Assim como a RCU, e DC também pode gerar comorbidades extradigestivas, como a anemia que aparece devido ao sangramento que o paciente vem a ter nas crises da doença, pode-se apresentar complicações nas articulações do joelho, lesões dermatológicas como eritema nodoso, lesões oculares, entre outras (Sobrado, 2016).

Quando não é possível chegar ao diagnóstico conclusivo nem da RCU tão pouco da DC é dito que o paciente possui a CI, apesar de suas características clínicas serem semelhantes a ambas as doenças a CI ainda é incompreendida, já que não apresenta linearidade em seus sintomas. Podendo-se dizer então, que seu diagnóstico é feito por exclusão (Furtado, 2021)

3.2 Prevalência

Em conjunto as DII ocorrem principalmente em pessoas de 15 a 80 anos, mas podem ocorrer em pacientes com idades variadas, atingindo igualmente homens e mulheres. Porém considerando cada DII isoladamente observamos variações nestes parâmetros (Cambui & Natali, 2015).

A DC é uma doença considerada persistente e/ou recorrente, ela é geralmente vista em seu primeiro pico entre os 15 e 25 anos ou então na faixa dos 50 a 80 anos. Apresenta incidência de 20,20 por 100.000 pessoas-ano e uma prevalência de 319 por 100.000 pessoas-ano. No quesito sexo a DC tem um maior aparecimento em mulheres, cerca de 20 a 30% (Kelsen et al., 2019).

Na RCU, assim como na DC, a ocorrência na faixa etária é bimodal com um aumento do intervalo inicial, podendo aparecer entre 15 a 30 anos e também dos 50 aos 80. Em relação ao sexo a prevalência é no sexo masculino, principalmente entre homens brancos embora ainda haja incerteza perante a dominância baseada em grupos étnicos. Segundo alguns estudos a retocolite tem uma taxa de incidência anual de 12,2 por 100000 pessoas-ano (Oliveira, 2021).

3.3 Aspectos clínicos

As DII são doenças cíclicas que podem ter fases de remissão e exacerbação podendo ter graus de intensidade variável. Seu prognóstico é imprevisível para cada caso, de modo geral é preocupante devido a todas as outras comorbidades que o paciente pode vir a ter. Para sua identificação, além das avaliações perante os sintomas, deve ser realizado exames endoscópicos e histológicos, onde poderá ser identificadas e diferenciadas umas das outras devido a suas características anatômicas (figura 1) (Sairenti et al., 2017).

Fig 1: Locais de manifestação das doenças inflamatórias intestinais mais comuns. Fonte: adaptado de Miranda & Reinert Junior (2021).

Na RCU os exames de imagem vão apresentar uma inflamação de modo contínuo acometendo especificamente o colo e o reto, com a possibilidade de uma extensão da doença por todo o colo. A inflamação causa rubor e granulomas, mas também pode-se visualizar úlceras e pólipos na região afetada (Ferraz, 2016).

Na DC a lesão pode vir a se apresentar em qualquer parte do trato digestivo, da boca até o ânus. Ela se diferencia por sua forma não segmentada, apresentando diversos pontos de inflamação. A fase inicial da doença é marcada por uma hipertrofia da mucosa e submucosa, com uma perda no padrão das pregas transversas normais. Na sua fase avançada os exames vão demonstrar um aspecto em pedra de calçamento na mucosa, resultante de uma combinação de edemas e úlceras fissuradas, podendo haver o aparecimento de pseudopólipos inflamatórios (Ferraz, 2016).

3.4 Etiologia

A etiologia das DII apresenta dificuldades em fornecer dados concisos, isso devido ao prognóstico dessas doenças em sua maioria surgir de forma gradual, e o diagnóstico não ser tão simples para identificação. Devido aos sintomas declarados serem compatíveis a doenças gastrointestinais comuns, pode-se determinar que as DII englobam características multifatoriais, ou seja, existem vários fatores que podem desencadear o surgimento dessas doenças, desde imunológicos, genéticos como também fatores ambientais ou hábitos de vida do paciente, desregulando o equilíbrio da resposta imune da mucosa intestinal e assim, aumentando a reação de inflamações ocasionadas em ambas as DII (Errante, 2016; Passos, 2006; Papacosta, 2017)

3.5 Principais tratamentos

As DII são doenças crônicas que não apresentam um tratamento definitivo (Errante, 2016). Com isso, estudos demonstram que os tratamentos nestes casos são direcionados para as necessidades do indivíduo, para assim gerar uma tentativa de um diagnóstico personalizado e que aponte as possíveis dificuldades fisiológicas daquele paciente, criando um tratamento voltado a ideia de proporcionar uma melhor qualidade de vida, visando a preservação e a prevenção de possíveis complicações (Papacosta, 2017).

Por serem consideradas doenças crônicas, na maior parte dos casos o tratamento nutricional e o farmacológico atuam de forma sinérgica visando a remissão da doença, porém em casos graves o paciente pode ser submetido a intervenções cirúrgicas (Papacosta, 2017). De modo geral, o tratamento nutricional se baseia na ideia de oferecer uma orientação dietética para os doentes, investigando as possíveis relações existentes entre os sintomas e determinados alimentos com a relação sintomática, para então restringi-los (Passos, 2006; Souza, 2008). Aliado a uma dieta adequada o paciente pode contar com amplo elenco de medicamentos para seu tratamento, como aminossalicilatos, antibióticos, corticosteróides, anticorpos monoclonais e imunomoduladores.

Os imunomoduladores são uma classe farmacológica que tem tido um importante papel no tratamento desses pacientes. Destaca-se que para indivíduos refratários ao tratamento com corticosteróides ou corticosteróide-dependentes a melhor terapêutica seriam os imunomoduladores. Estes são fármacos que atuam no sistema imunológico podendo ser utilizados na fase de manutenção da doença (Seyedian et al., 2019). Dentro desta classe temos as tiopurinas. As tiopurinas vem sendo utilizadas há mais de 30 anos como via alternativa no tratamento das DII. Estas são drogas eficazes, porém apresentam índices consideráveis de efeitos adversos graves devido aos riscos de toxicidade que lhe são associados.

Os principais fármacos dessa categoria são análogos de purinas, a AZA (Azatioprina), 6-MP (6-mercaptopurina) e a 6 tioguanina, sendo que estes são análogos sintéticos de bases nitrogenadas (adenina e guanina) (Chang & Cheon, 2019). Por pertencerem à mesma categoria, a molécula desses fármacos apresenta como similaridade em sua constituição anéis heterocíclicos, contendo nitrogênios, fundidos entre si (Gilissen et al., 2012).

A AZA e a 6-MP são pró-drogas inativas que precisam sofrer conversão intracelular em nucleotídeos de 6-tioguanina farmacologicamente ativos antes de exercer sua ação. A ativação intracelular de 6-MP resulta, após metabolismo adicional, na formação de nucleotídeos de tioguanina ativos (TGNs). Essas substâncias são caracterizadas por serem antimetabólitos, visto que ao possuírem similaridade com o metabólito natural podem interferir e assim impedir a síntese de DNA e RNA e conseqüentemente a divisão e proliferação celular de linfócito T (Marques, 2019). Foi demonstrado que as tiopurinas inibem seletivamente a expressão de genes inflamatórios em linfócitos T ativados (Hindorf, 2006).

Os principais fármacos utilizados nesta categoria estão apresentados no quadro 1.

Quadro 1: Principais imunomoduladores derivados de tiopurina utilizados no tratamento das doenças inflamatórias intestinais

Fármaco	Estrutura (Análogos de Purina)	Metabolização	Informações adicionais
6 TIOGUANINA	<p><i>Tioguanina: Drugbank 2013</i></p>	ação da Tiopurina Metiltransferase (TPMT). A tioguanina é metabolizada em monofosfato de tioguanosina, ou seja, em metabólitos ativos de guanina.	Estudos demonstram que o uso de tioguanina no tratamento das DII pode causar um menor número de metabólitos tóxicos e consequentemente menores efeitos adversos.
MERCAPTOPURINA	<p><i>Mercaptopurina: DrugBank; 2013.</i></p>	É um agente antimetabólito que atua como imunossupressor, onde age na síntese do ácido nucleico inibindo o crescimento de purinas	É utilizado principalmente em pacientes com intolerância à Azatioprina.
AZATIOPRINA	<p><i>Azatioprina: DrugBank; 2013.</i></p>	Azatioprina é um pró fármaco, formado por uma junção entre o grupamento AZA e a Mercaptopurina onde em seu metabolismo é convertida em 6-mercaptopurina, sendo que a mesma é convertida em 6-metilmercaptopurina através da ação da enzima TPMT.	Segundo estudos, o Grupo AZA em pequenas doses pode agir como antiinflamatório por conta de sua ação sobre os linfócitos T, o que torna vantajosa a associação de ambos.

Já foram relatados potenciais eventos adversos relacionados a estes medicamentos. De Aproximadamente 25% dos pacientes apresentam reações adversas. Para equilibrar a eficácia, segurança e tolerabilidade das tiopurinas, o monitoramento regular, escalonamento de dose constante e triagem de genótipo da enzima tiopurina S-metiltransferase (TPMT) têm sido rotineiramente recomendados (Chang & Cheon, 2019).

3.6 A enzima Tiopurina Metiltransferase (TPMT)

A enzima tiopurina S-metiltransferase (TPMT) metaboliza as tiopurinas em metabólitos inativos, deixando menos pró-droga original para ser metabolizada em nucleotídeos de tioguanina ativos (Coenen, 2015). A TPMT catalisa reações de S metilação em drogas derivadas de tiopurinas como 6 mercaptopurina, 6 tioguanina e a azatioprina, sendo que esta enzima apresenta atividade nos glóbulos vermelhos e em outros tecidos (Souza, 2008).

Vários estudos avaliam um possível déficit na atividade da enzima decorrente da variação polimórfica. Os polimorfismos genéticos no gene TPMT estão associados à diminuição da atividade da enzima e ao desenvolvimento de mielotoxicidade devido às altas concentrações de TGNs (Hindore, 2006).

O 6-TGN é o metabólito ativo, responsável tanto pela atividade terapêutica quanto pela toxicidade. Em baixas concentrações ele pode causar menor eficácia e em altas concentrações pode gerar mielossupressão. Estudos apontam que a baixa atividade da enzima TPMT está associada a um aumento dos níveis de 6-TGN, o que sensibiliza o paciente à toxicidade das purinas, levando o indivíduo a apresentar maiores efeitos adversos (Roberts & Barclay, 2015). Muitos autores apontam que as diferenças interindividuais observadas na resposta terapêutica e toxicidade às tiopurinas são explicadas em grande parte pela formação variável de metabólitos ativos, que é pelo menos parcialmente causada por polimorfismos genéticos dos genes que codificam enzimas cruciais no metabolismo da tiopurina. (Liu et al., 2015; Derijks & Wong, 2010).

Por conta dos efeitos adversos causados pela redução ou perda de atividade da enzima é importante conhecer melhor os polimorfismos presentes na codificação do gene TPMT, a fim de proporcionar um tratamento mais eficaz e seguro para o paciente (Katsanos & Papadakis, 2014). Assim a identificação dos polimorfismos no gene TPMT correlacionados a um possível déficit na atividade da enzima Tiopurina metiltransferase vem sendo foco de muitos estudos. (Chouchana et al., 2012). Se os alelos polimórficos estão presentes em homozigose ou heterozigose, isto pode afetar na atividade da enzima produzida, conforme apresentados no quadro 2.

Quadro 2: Alelos do gene TPMT e suas consequências na atividade enzimática.

Alelos	Características
Homozigoto selvagem	nesta situação o gene não apresenta nenhum dos alelos mutados sendo essa a condição normal para a atividade da enzima
Heterozigoto selvagem	gene apresenta um alelo normal e um alelo mutante podendo apresentar redução parcial da atividade enzimática
Homozigoto mutante	gene apresenta os dois alelos mutados podendo ocasionar em perda total da atividade catalítica da enzima TPMT

Dados populacionais indicam que aproximadamente 90% dos indivíduos herdam os dois alelos TPMT de tipo selvagem, sendo homocigotos, apresentando atividade normal da enzima. Cerca de 10% apresentam uma atividade intermediária devido a presença de um alelo mutante, são heterocigotos. Os indivíduos que herdam ambos os alelos mutados do gene TPMT, correspondendo a 0,3% dos indivíduos, apresentando baixa ou nenhuma atividade enzimática detectável (Krynetski, & Evans, 2000).

Até o momento, 36 alelos polimórficos (também chamados de mutantes) responsáveis pela deficiência de TPMT foram descritos (Katara & Kuntal, 2016). Estes alelos apresentam polimorfismos de base única (single-nucleotide polymorphisms- SNPs) levando na maioria dos casos a substituições de aminoácidos, alterando a atividade da enzima. Os principais alelos polimórficos que causam redução ou ausência da atividade da enzima TPMT estão descritos na quadro 3.

Quadro 3: Relação entre polimorfismos do gene TPMT e variação na atividade enzimática.

POLIMORFISMO	RESPOSTA	REFERÊNCIA
TPMT 1	Atividade da enzima Tiopurina metil Transferase reduzida	(Gilissen et al. 2012); (Geary et al. 2005); (Moreno & Guerrero.2013);
TPMT 2	Pode causar redução/anulação da atividade da enzima	(Chang & Cheon, 2019); (Ribaldone et al. 2019); (Moreno & Guerrero.2013); (Katara et al. 2016); (Roberts & Barclay. 2015); (Geary et al. 2005);
TPMT 3A	Atividade enzimática reduzida, resultando na diminuição da produção de 6-MMP	(Chang & Cheon, 2019); (Gilissen et al. 2012); (Roberts & Barclay. 2015); (Geary et al. 2005); (Moreno & Guerrero.2013); (Vikingsson et al. 2014); (Katara et al. 2016);
TPMT 3B	Associado a uma redução de 9 vezes na atividade catalítica da enzima	(Dubinsky et al. 2004); (Moreno & Guerrero, 2013);
TPMT 3C	Associado a uma redução de 1,4 vezes na atividade catalítica da enzima	(Chang & Cheon, 2019); (Dubinsky et al. 2004); (Geary et al. 2005); (Moreno & Guerrero.2013);
TPMT 8	Não apresenta resultados consisos porem esta relacionado com a redução da atividade enzimática	(Roberts & Barclay. 2015)

Três alelos mutantes, TPMT*2, TPMT*3A e TPMT*3C, são os mais representativos em todas as populações humanas estudadas até o momento. Diferenças étnicas significativas ocorrem nas frequências desses alelos mutantes. Por exemplo, estudos indicam que o alelo TPMT 3A é mais comum em caucasianos (frequência de 5%), enquanto o TPMT 3C é mais comum em populações asiáticas (frequência de 2%) (Katara & Kuntal, 2016).

Os indivíduos que carregam essas variantes de TPMT são incapazes de metabolizar drogas de tiopurina tornando-se grupos de alto risco em apresentar reações adversas com o uso desses medicamentos. Estudos mostram que indivíduos homocigotos e/ou heterocigotos para esses alelos estão em alto risco de desenvolver mielossupressão e leucopenia sob tratamento com tiopurinas (Zabala-Fernandez et al., 2011; Steponaitiene et al., 2016).

O polimorfismo TPMT é um fenômeno global, assim estudos populacionais foram realizados em diferentes etnias. Estudos apontam que caucasianos e afro-americanos são os grupos mais afetados e permanecem em alto risco de reação adversa ao medicamento no uso da dosagem padrão de tiopurina. Já asiáticos, especialmente do sudoeste asiáticos, que têm atividade normal de TPMT, dificilmente experimentam qualquer reação adversa as dosagens normais de tiopurinas (Lee et al., 2015; Mazor et al., 2013; Chang & Cheon, 2019; Ribaldone et al., 2019).

A genotipagem do polimorfismo genético do TPMT é um dos exemplos da aplicação da farmacogenética na prática clínica. Isto permitiu avanços em uma terapia individualizada, evitando assim efeitos adversos que são mais prevalentes em pacientes com deficiência de TPMT. Por exemplo, indivíduos homocigotos para os alelos normais (tipo selvagem homocigoto), apresentando uma atividade normal de TPMT, uma dose completa do fármaco (tiopurina) pode ser administrada no início da terapia. Enquanto em pacientes com genótipo heterocigoto, onde a atividade de TPMT seria intermediária, deve ser considerado a redução da dose inicial de tiopurina para evitar complicações. Já nos pacientes homocigotos para os alelos mutantes, ou seja, deficientes na atividade de TPMT, as tiopurinas devem ser evitadas ou, no máximo, administradas em doses extremamente baixas (Katsanos & Papadakis, 2014).

4. Considerações finais

A variabilidade na eficácia no uso das tiopurinas e suas reações adversas estão relacionadas a diferenças farmacocinéticas interindividuais e polimorfismos genéticos; portanto, entender o metabolismo da tiopurina e farmacogenética, bem como o monitoramento adequado, é de suma importância para otimizar a terapia no tratamento das DII (Katara & Kuntal, 2016).

As reações adversas estão associadas a vias metabólicas complexas da tiopurina que diferem de acordo com as variações genéticas individuais. Por isso, a identificação de marcadores genômicos específicos envolvidos na resposta medicamentosa será de grande utilidade clínica para eficácia e prevenir reações adversas, permitindo uma abordagem terapêutica personalizada melhor e mais eficaz, adaptada de acordo com os resultados farmacogenéticos individuais (Ruffini et al., 2017; Chang & Cheon, 2019). Neste contexto, os estudos sobre os polimorfismos genéticos associados à atividade da TPMT são importantes e cada vez mais frequentes, sendo um exemplo do avanço da farmacogenética.

5. Referências bibliográficas

Cambui, Yan Robert Santos; NATALI, Maria Raquel Marçal. Doenças inflamatórias intestinais: revisão narrativa da literatura. *Revista da Faculdade de Ciências Médicas de Sorocaba*, v. 17, n. 3, p. 116-119, 2015.

Catapani, Wilson R. Conceitos atuais em síndrome do intestino irritável. *Arquivos Médicos do ABC*, v. 29, n. 1, 2004.

Chebli, Liliana Andrade. Azatioprina no tratamento de pacientes com colite ulcerativa córtico-dependente: resultados e fatores preditivos de resposta. 2009.

Davavala, Desai DC, Abraham P, Ashavaid T, Joshi A, Gupta T. Prevalence of TPMT polymorphism in Indian patients requiring immunomodulator therapy and its clinical significance. *Indian J. Gastroenterol.* 33(1), 41–45 (2014).

De Oliveira, Wynni Gabrielly Pereira et al. DOENÇA INFLAMATÓRIA INTESTINAL: ASPECTOS CLÍNICOS E DIAGNÓSTICOS. *Facit Business and Technology Journal*, v. 1, n. 27, 2021.

Errante, Paolo Ruggero; Júnior, Sérgio Carmo Romano. Doença de Crohn, diagnóstico e tratamento. *Atas de Ciências da Saúde (ISSN 2448-3753)*, v. 4, n. 4, p. 31-50, 2016.

Ferraz, Francielle Bonet. Panorama geral sobre doenças inflamatórias intestinais: Imunidade e suscetibilidade da doença de Crohn e colite ulcerativa. *Journal of Health Sciences*, v. 18, n. 2, p. 139-143, 2016.

Flynn, Sean; EISENSTEIN, Samuel. Inflammatory bowel disease presentation and diagnosis. *Surgical Clinics*, v. 99, n. 6, p. 1051-1062, 2019.

Furtado, Julia Ferraz; Luz, Renato. Análise Comparativa dos achados endoscópicos na doença inflamatória intestinal em idosos e não idosos: Comparative analysis of endoscopic findings in inflammatory bowel disease in elderly and non-elderly people. *Revista Científica do Iamspe*, v. 10, n. 3, 2021

Katsanos, Konstantinos H.; Papadakis, Konstantinos A. Pharmacogenetics of inflammatory bowel disease. *Pharmacogenomics*, v. 15, n. 16, p. 2049-2062, 2014.

Kelsen, Judith R.; Russo, Pierre; Sullivan, Kathleen E. Early-onset inflammatory bowel disease. *Immunology and Allergy Clinics*, v. 39, n. 1, p. 63-79, 2019.

Lee, Kang B, Choi SY et al. Impact of genetic polymorphisms on 6-thioguanine nucleotide levels and toxicity in pediatric patients with IBD treated with azathioprine. *Inflamm. Bowel. Dis.* 21(12), 2897–2908 (2015).

Marques, Mara Larissa Alves; Patrício, Marcos Paulo Fernandes. Manifestações extra intestinais de espectros da doença inflamatória intestinal em crianças e adolescentes: artigo de revisão. 2019.

Mazor, Koifman E, Elkin H et al. Risk factors for serious adverse effects of thiopurines in patients with Crohn's disease. *Curr. Drug Saf.* 8(3), 181–185 (2013).

Mercaptopurine: Uses, Interactions, Mechanism of Action | DrugBank Online. Drugbank.com. DrugBank; 2013. Disponível em: <https://go.drugbank.com/drugs/DB01033> (Acesso em 1 de Fevereiro de 2022).

Papacosta, Nicolas Garcia et al. Doença de Crohn. *Revista de Patologia do Tocantins*, v. 4, n. 2, p. 25-35, 2017.

- Passos, Maria do Carmo Friche. Síndrome do intestino irritável: ênfase ao tratamento. *J Bras Gastroenterol*, v. 6, n. 1, p. 12-8, 2006.
- Rufini, Sara et al. Pharmacogenetics of inflammatory bowel disease: a focus on Crohn's disease. *Pharmacogenomics*, v. 18, n. 11, p. 1095-1114, 2017.
- Sairenji, Tomoko; Collins, Kimberly L.; Evans, David V. An update on inflammatory bowel disease. *Primary Care: Clinics in Office Practice*, v. 44, n. 4, p. 673-692, 2017.
- Seyedian, Seyed Saeid; Nokhostin, Forogh; Malamir, Mehrdad Dargahi. A review of the diagnosis, prevention, and treatment methods of inflammatory bowel disease. *Journal of medicine and life*, v. 12, n. 2, p. 113, 2019.
- Sobrado, Carlos Walter; Sobrado, Lucas Faraco. MANEJO DA COLITE ULCERATIVA AGUDA GRAVE: ATUALIZAÇÃO TERAPÊUTICA. *ABCD. Arquivos Brasileiros de Cirurgia Digestiva (São Paulo)*, v. 29, p. 201-205, 2016.
- Souza, Mardem Machado de; Belasco, Angélica Gonçalves Silva; Aguilar-Nascimento, José Eduardo de. Perfil epidemiológico dos pacientes portadores de doença inflamatória intestinal do estado de Mato Grosso. *Revista Brasileira de Coloproctologia*, v. 28, p. 324-328, 2008.
- Steponaitiene, Kupcinskas J, Survilaite S et al. TPMT and ITPA genetic variants in Lithuanian inflammatory bowel disease patients: prevalence and azathioprine-related side effects. *Adv. Med. Sci.* 61(1), 135–140 (2016).
- Zabala-Fernandez, Barreiro-de Acosta M, Echarri A et al. A pharmacogenetics study of TPMT and ITPA genes detects a relationship with side effects and clinical response in patients with inflammatory bowel disease receiving azathioprine. *J. Gastrointest. Liver Dis.* 20(3), 247–253(2011).